

СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА

Собирова Музайяна

Магистрант 1 курса Кокандского госпединститута
Специальность 70111401- узбекский язык и литература
sobirovamuzayyana68@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена выяснению вопросов содержательного исследования категории времени, которая является одной из грамматических категорий, в которой учитывается система конфликтующих форм, основанная на общности определенного значения и фрагментации и специализации этого значения.

Ключевые слова: категория, временная категория, субстанциональная лингвистика, валентность, момент речи, общее грамматическое значение (УГЗ), частное грамматическое значение (ЧГЗ), конфликт, субъективная установка, стилистический фактор.

Термин «категория» вошел в языкознание из философии, которая определяется в философии как «общее понятие, отражающее закономерную связь и отношение, а не объективную сущность и сущность в познании». И в лингвистике, и в философии категория представляет собой одно и то же понятие. Для категории пары и особенности должны быть уникальными. В философии пара — причина-следствие, сущность-событие, целое, часть; существование, пространство и количество составляют индивидуальность. В лингвистике термин категория обозначает конфликтующую двойственность (делимость, неделимость)⁴⁴.

Грамматическая категория (ГК) – это система форм, объединенных общим значением и противоречащих друг другу на основе фрагментации и специализации этого значения. Категория времени – одна из четырех категорий, входящих в категорию причастия в узбекском языкознании. Категория глаголов – сложная категория, включающая в себя значения утвердительно-отрицательного, наклонения, времени, лица-числа. Эти значения могут быть выражены отдельными формами или одной формой. Например: в предложении *Вы не читали эту книгу*, если оно образовано через формы - *ма*, значение лица - *нг*, значение числа - *из*, прошедшее время и значение настроения сообщения - *ди*, " *Иди сюда* ". В предложении, значения

⁴⁴Сайфуллаева Р. и другие. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Т., 2009. Стр. 62.

утверждения, II - лица, единственного числа, повелительного наклонения и настоящего времени выражаются нулевой (0) формой.

Одна из этих четырех категорий, составляющих сегментную категорию в целом, целую систему, не встречается в речи в отдельном единичном падеже внутри сегмента. Потому что любое движение не находится вне времени и пространства, поэтому оно не встречается в форме без значений наклонения, лица-числа, утверждения-отрицания.

Известно, что значения категории времени проявляются как внутри категории глагола, так и вне ее, в категориях наречий и прилагательных. Помимо причастной функции, эта категория проявляется только у глаголов, а в причастии она проявляется через словоформы, характерные для всех групп слов. Следует отметить, что в других местах, кроме времени, оно характеризуется относительностью и не указывает на отношение мысли к объективному времени. Поэтому нецелесообразно понимать времена наречия и прилагательного как компоненты категории времени. Некоторые лингвисты оценивают его также как наречие и прилагательное толкование значения времени в категории глаголов.

Время и склонность занимают особое место в структуре категории времени. В частности, тесная связь между этими двумя внутренними категориями, диалектическая связь, не позволяет оценивать их по отдельности. Одной из важных онтологических особенностей тюркских языков является прочная связь категорий времени и наклонений. Ведь каждое время имеет значение наклонения, а формы наклонения появляются вместе с временем. По этой причине в источниках встречается немало случаев их общей интерпретации как категории временного тренда. В нашем языке существуют следующие виды наречий:

1. Все значения категории времени представлены в одном суффиксе. Например, в суффиксе *-у* в слове *у* выражены время, наклонение, лицо-число, утвердительно-отрицание значения причастного разряда в целом.

2. Только человеко-числовое значение представлено одним суффиксом, а остальные значения в целом выражаются одним суффиксом: *ўт – са – нг*, *ўқи – са – нгиз*, *кўр – ди – м*. Суффиксы *-са* и *-ди* в примерах имеют значения времени, склонения, утвердительно-отрицания в целом, а значение лица-числа выражается отдельно в формах *-нг*, *-нгиз*, *-м*.

3. *Келмади*, *бормади*, значение утверждения-отрицания выражается отдельным суффиксом, а значения наклонения, времени, лица-числа выражаются посредством одной морфологической формы.

4. В словах прошедшего времени, таких как *ты не видел*, *ты не читал*, *ты не сказал*, утвердительно-отрицательные и человекочислительные значения

имеют отдельные формы, а лично-числовые и временные значения имеют разные формы выражения.

Встречаются также случаи, когда каждый компонент общего грамматического значения категории растений выступает со своими, отдельными морфологическими показателями: *ўки-ма-са-йди-нг-из, бор-ма- са-лар эди*.

Независимо от порядка выражения значений четырех внутренних микрокатегорий в категории растений, их плотность остается одинаковой. Нельзя сказать, что между значениями, выраженными отдельными формами, недостаточна плотность, а степень плотности между значениями, выраженными в целом, различна.

В предметной лингвистике категория времени определяется следующим образом. ОГЗ категории времени «Участвует в образовании предложения путем воздействия на валентность времени и выражения отношения понимаемой из него действительности к моменту речи»⁴⁵.

В зависимости от отношения действительности к моменту речи выделяют три разных времени:

- а) реальность до момента речи – *прошедшее время*;
- б) действительность в момент речи – *настоящее время*;
- с) действительность после момента речи – *будущее время*⁴⁶.

Разницы в исходной классификации временной категории в обоих направлениях почти нет. Разница в их классификации заметна только во внутренних классификациях. В классификации глаголов прошедшего времени в формальной лингвистике выделяют пять типов по их значению. Это:

- 1) Глагол в прошедшем времени;
- 2) Глагол в прошедшем времени;
- 3) Глагол прошедшего продолжения;
- 4) Повествовательный глагол прошедшего времени;
- 5) Глагол желания в прошедшем времени.

В лингвистике показываются формы, образующие прошедшее время, а затем поясняются их значения:

- а) [–di] *Я написал, ты написал, он написал*;
- б) [–gan] *Я написал, ты написал, ты написал*;
- в) [–(i)b] *Я писал, ты писал, он писал*;
- г) [эди, экан, эмиш] *Я написал, он захотел написать, он написал, он написал*.

⁴⁵ Сайфуллаева Р. и другие. Хозирги ўзбек адабий тили. - Т., 2009. Стр. 65.

⁴⁶ Сайфуллаева Р. и другие. Хозирги ўзбек адабий тили. - Т., 2009. С. 214–215.

являются как релевантными, так и не связанными с временной ОГЗ⁴⁹. Обычно «глаголы прошедшего времени делят на следующие типы:

- Прошедшее время;
- Форма прошедшего времени;
- Повествовательная форма прошедшего времени;
- Прошедшая продолженная форма ;
- Слышно прошедшее время.

Одна из таких мысленных форм — это фрагмент ОГЗ прошедшего времени в виде долгого прошедшего времени (long прошедшего времени), здесь ничего общего. Это времена других категорий.

Формы прошедшего времени имеют ОГЗ, состоящие из категориального значения «происшествие действия до момента речи» и «реальность действия». Оба эти знака существуют во всех формах, и каждая форма оценивается по своему.

Мы признаемся большинством лингвистов как формы прошедшего времени, популяризированные в контексте науки и образования *-di, -gan, -ibdi, -gan+di, -edi, -(i)bdi, -(a)rdi*, поэтому мы приняли формы для всасывания.

В этом случае **-di** может обозначать как долгое прошедшее время, так и недавнее прошедшее время:

1. *Прошло более пятнадцати лет с этого события (О. Якубов).*

2. *Почему Мунишхан тогда поехал в Ташкент? Что он там делал? Он не нашел на это ответа (У. Умарбеков).*

1. *Сестра Гульсум вошла в бухгалтерию, чтобы увидеться с Барно. Когда Барно не было рядом, он некоторое время ждал (О. Якубов).*

В других формах «время совершения действия сравнительно велико»⁵⁰. Отмеченные участники первого конфликта создают между собой привативный конфликт по признаку «непосредственной ненаблюдаемости». В этом случае формы *-gan, -ardi, -edi* не отмечены, *-ibdi, -ardi, emish, ekan* представлены как отмеченные члены. Действие, совершаемое в долгом прошедшем времени, понимаемом из изъявительных форм, может быть как непосредственно наблюдаемо, так и не наблюдаемо говорящим⁵¹:

1. *Я прочитал эти книги.* 2. *Я бы бросил камни и убежал (М. Юсуф).*

1. *Насколько я слышал, Кочкор не вернулся, пока не поехал в райцентр (С. Анорбоев).* 2. *Когда-то был, когда-то не было, когда-то был старик (Из сказки).*

⁴⁹Аламова М. Категория отношения в узбекских глаголах . - Т.: Наука, 1992. С.142.

⁵⁰Абдурахманов Г. А. и другие . Грамматика узбекского языка. Том 1. Морфология. - Т.: Наука, 1972, с. 482.

⁵¹Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис.. канд.фил.наук. - Самарканд , 1964. С. 21.

Итак, первая линия конфликта основана на относительном значении – появлении «реальности действия», «реальности непосредственно наблюдаемой».

Система немаркированных членов второй линии конфликта живет на основе конфликтных отношений, основанных на непрерывности-прерывности, что и составляет смысл второго типа смежной смысло-стилевой категории действия в ОГЗ категории времени. Этот конфликт также носит привативный характер, в котором отмечена форма *-ardi*, а формы *edi* и *-gan* выступают как немаркированные члены. Поскольку форма *-ardi* всегда представляет непрерывность, формы *-gan* и *edi* в основном обозначают прерывистость, а иногда и непрерывность⁵².

1. *Перетаскивание палки и разочарование*

Стадо выгнали на берег.

Травы хватило на ковры. (Гармонично).

Труд вознаграждается, жизнь деда. (А. Мухтар).

прочитал об этом в газете. (Ойбек).

много раз видели пользу отца Мирхайдара. (Ойбек).

Склоны гор по обе стороны дороги покрыты только что прорастающей травой. (П. Турсун).

работал на заводе. (М. Осим).

Если акцентировать внимание на конфликте, то выражение «иногда» форм преемственности *-gan* и *-di* не является постоянной характеристикой форм в их ОГЗ. У них есть эта особенность «иногда». Это показывает, что значение «непрерывности» не является специфическим для их ОГЗ, а является сопутствующим значением, специфичным для форм. Потому что это только в тексте, в контексте. Увиденная нами форма *-gan* глагола появляется под влиянием слова «непрерывность» во множественном числе. «Непрерывность» в наречии «*работал*» исходит из природы глагола *работать*. Так, коннотации стилиевой категории «непрерывность и прерывность» выступают в одних формах прошедшего времени, например *-ardi*, как вспомогательное значение, а в других - как сопутствующее значение. Даже в результате окружения в форме *-ardi* категориальное значение «прошедшего времени» и относительное значение «непрерывности» ослабляются, а спутник заменяет их и занимает пустое место, временно, на речевое «владычество». ". будет⁵³:

1. *Если бы Салим пришел, я бы пошел.*

⁵² Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис .. канд. фил. наук . - Самарканд , 1964. С. 48 .

⁵³ Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф . дис .. канд. фил. наук . - Самарканд , 1964. 37 - с .

2. *Мой брат умел читать и понимать.*

Поэтому форма сослагательного наклонения *-ardi* в суффиксе *-ardi* является фактором, ослабляющим категориальное и относительное значения и усиливающим сопутствующее значение.

Сопутствующими значениями также являются значения *-gan* формы «продолжающееся действие» и «сомнение, неуверенность».⁵⁴

а) *Слава нашего щедрого, гостеприимного народа разошлась по миру. (М. Исмаили)*

б) *Может быть, здесь много очаровательных пейзажей. Попробуйте поохотиться, может птицы крыльями взмахнули... (Гармония).*

в) *Возможно, ваши сотрудники привыкли понимать вашу мысль без слов, а я нет.*

Потому что только текст раскрывает эти смыслы. Например, «в настоящее время есть такие слова, как «*может быть*», «*возможно*», которые указывают на подозрение⁵⁵.

-ardi относительное значение «непрерывности» далее разделяется и принимает форму «продолжающийся непрерывно», «повторяющийся время от времени»:

«а) обозначает конкретное и продолжительное действие в прошлом :

— *Октам тонул по шею в пенящейся, бурлящей воде, тяжело дыша. у бассейна, в прохладе... несколько человек отдыхали на большой деревянной кровати. (Ойбек).*

Телега двигалась, разговор переходил с темы на тему (А. Каххор).

2. относится к действию, которое неоднократно повторялось в прошлом:

Я пел у рек,

Я слушал сказки.

Я слушал все

Я не смог найти ничего подобного.

(Х. Олимджон)⁵⁶.

В данном случае элемент «в прошлом» в описании смысла, конечно, излишен. Оно включено в описание на основе прошлых событий, написанных в произведении.

-ибди, разделенная по признакам прямоты и косвенности и имеющая признак «непосредственно не наблюдаемый», выражает значение «субъективного отношения». Репрезентация субъективного отношения формы

⁵⁴Современный узбекский литературный язык. Учебник. - Т.: Ўқитувчи, 1980. 330 с.

⁵⁵Современный узбекский литературный язык. Учебник. -Т.: Ўқитувчи, 1980. 335 с.

⁵⁶Современный узбекский литературный язык. Учебник. - Т.: Ўқитувчи, 1980. 338 с.

не требует сопутствующего контекста, а потому может оцениваться как вспомогательное значение.

В некорректном конфликте, основанном на признаке «предвзятого субъективного отношения», выражены формы *поглощения*, *экан* и *-ибди* выступают как немаркированные, пассивные основы. «Когда причастия являются причастиями, внимание говорящего концентрируется на результате существующего действия:

не заметил, как его белые волосы совсем поседели (Ойбек).

emis *приходит* как неполный глагол, то это выражается в том, что он был услышан, было ли действие в прошлом неопределенным или сомнительным: 1. Твой брат *emish*, который прыгает с самолета (Ойбек) »⁵⁷. 2. Осенью в Бултуре вы жените своего сына на свадебном зрелище (Ойбек).

Итак, оказывается, что формы прошедшего времени имеют взаимно различные особенности по специфике категориальных и родственных значений, выражению сопутствующих значений. В системе форм показатель *-ди* отличается тем, что он «вносит» больший вклад, чем ОГЗ, и нейтрален ко всем стилистическим значениям⁵⁸. Поэтому в исследованиях отмечается около двадцати его значений⁵⁹.

Используя методы описания, сравнения, трансформации, противопоставления современного языкознания, научные результаты содержательного исследования категории времени могут быть использованы для создания теоретической морфологии узбекского языка и организации специальных курсов и семинаров по вопросам Речевая реализация временных форм в высших учебных заведениях.

Литература:

1. Аслиддинов С. Категория принадлежности в современном литературном узбекском языке: Автореф. дис... канд. фил.наук. – Самарканд, 1964.
2. Аламова М. Категория пропорции в узбекских глаголах. - Т.: Наука, 1992.
3. Насилов Д. _ М. _ Структура изъявительного времени в древнем уйгурском языке. Автореф.дис... канд.фил.наук 1963.
4. Сайфуллаева Р. и другие. Хозирги ўзбек адабий тили. -Т., 2009. - Б.591.

⁵⁷Современный узбекский литературный язык. Учебник. - Т.: Ўқитувчи, 1980. 337 с.

⁵⁸Насилов Д.М. Структура изъявительного времени в древнем нейгурском языке. Автореф.дис...канд.фил.наук. 1963, стр. 26.

⁵⁹Стеллинг Д.А. О неоднородной грамматической категории. - М., 1959 . С. 16.

5. Стеллинг Д. А. О неоднородной грамматической категории. -М., 1959.
6. Грамматика узбекского языка. Том 1. Морфология. Абдурахманов Г.А. и другие. - Т.: Наука, 1972.
7. Современный узбекский литературный язык. Учебник. - Т.: Ўқитувчи, 1980.